

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

ИСТОКИ АРХИТЕКТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ ХОРЕЗМА

XORAZM ME'MORIY AN'ANALARINING KELIB CHIQISHI

ORIGINS OF KHOREZM ARCHITECTURAL TRADITIONS

Галия Шамилевна Шамсутдинова,

кафедра русского языка и литературы, Негосударственное образовательное
учреждение Университет Маъмуна, Хива, Узбекистан

galiashamsutdinova82@gmail.com

Аннотация. В данной работе рассматриваются истоки архитектурных традиций Хорезма, региона, который расположен в Центральной Азии, на территории современного Узбекистана, Туркменистана и Казахстана. Исследование охватывает исторические, культурные и религиозные аспекты, сформулировавшие уникальный архитектурный стиль этого региона, от античных времен до средневековья.

Особое внимание было уделено влиянию различных цивилизаций, таких как иранская, арабская, тюркская и местные традиции, на развитие хорезмской архитектуры. Проанализированы особенности конструктивных решений, декоративных элементов и символики, которые характерны для таких памятников, как городские укрепления, мечети, медресе и мавзолеи. Особенность архитектуры Хорезма заключается в гармоничном сочетании функциональности, эстетики и символизма, в котором архитектурные формы не только служат практическим целям, но и отражают философские и религиозные концепции своего времени.

В заключение подчеркивается важность сохранения и изучения архитектурных памятников Хорезма, которая является неотъемлемой частью мирового культурного наследия.

Annotatsiya. Ushbu asar Markaziy Osiyoda, hozirgi O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston hududida joylashgan Xorazm mintaqasining me'moriy an'alarining kelib chiqishini o'rganadi. Tadqiqot qadimgi davrlardan o'rta asrlarga qadar mintaqaning o'ziga xos me'moriy uslubini shakllantirgan tarixiy, madaniy va diniy jihatlarni qamrab oladi. Eron, Arab, turkiy va mahalliy urf-odatlar kabi turli

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

tsivilizatsiyalarning Xorazm me'morchiligini rivojlantirishga ta'siriga alohida e'tibor qaratildi. Shahar istehkomlari, masjidlar, madrasalar va maqbaralar kabi yodgorliklarga xos bo'lgan konstruktiv echimlar, dekorativ elementlar va ramzlarning xususiyatlari tahlil qilindi. Xorazm me'morchiligining o'ziga xos xususiyati-bu funktsionallik, estetika va ramziylikning uyg'un kombinatsiyasi bo'lib, unda me'moriy shakllar nafaqat amaliy maqsadlarga xizmat qiladi, balki o'z davrining falsafiy va diniy tushunchalarini aks ettiradi. Xulosa Jahon madaniy merosining ajralmas qismi bo'lgan Xorazm me'moriy yodgorliklarini saqlash va o'rganish muhimligini ta'kidlaydi.

Annotation. This paper examines the origins of the architectural traditions of Khorezm, a region located in Central Asia, on the territory of modern Uzbekistan, Turkmenistan and Kazakhstan. The study covers historical, cultural and religious aspects that have formulated the unique architectural style of this region, from ancient times to the Middle Ages. Special attention was paid to the influence of various civilizations, such as Iranian, Arab, Turkic and local traditions, on the development of Khorezm architecture. The features of constructive solutions, decorative elements and symbols that are characteristic of such monuments as city fortifications, mosques, madrassas and mausoleums are analyzed. The peculiarity of Khorezm architecture lies in the harmonious combination of functionality, aesthetics and symbolism, in which architectural forms not only serve practical purposes, but also reflect the philosophical and religious concepts of their time. In conclusion, the importance of preserving and studying the architectural monuments of Khorezm, which is an integral part of the world cultural heritage, is emphasized.

Хорезм, одно из старейших культурных и исторических центров Центральной Азии, имеющая долгую и богатую архитектурную традицию. Расположенный между рекой Амударья на западе и пустыней Кызылкум на востоке, этот регион в течение веков считался местом встречи различных цивилизаций, оставивший свой отпечаток на его архитектуре.

Архитектурные традиции Хорезма были сформированы под влиянием множества факторов: географического положения, исторических событий, культурных контактов с соседними регионами, а также специфических климатических и социально-экономических условий. Хорезм считался частью великих империй, таких как Ахеменидская, Селевкидская, арабская халифатная и монгольская, а позже — государств, которое входило в состав Исламского

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

Востока. Все эти культурные и политические вехи способствовали развитию уникального стиля в архитектуре, сочетавшие в себе элементы разных культур.

Географическое положение Хорезма:

Река Амударья: Древний Хорезм располагался в междуречье Амударьи и Сырдарьи, двух самых крупных рек региона. Это географическое местоположение обеспечивало доступ к водным ресурсам, дававшее возможность для ведения сельского хозяйства, особенно орошения.

Пустынные и полупустынные зоны: Центральная часть Хорезма, покрытая пустынями (например, Кызылкум, занимающая часть территории Хорезма), играла роль в его изолированности и в своеобразной культуре и экономике, которая в свою очередь, была ориентирована на использование орошения и торговли.

Местоположение на Великом Шелковом пути: Хорезм, в свое время, находился на пересечении важнейших торговых путей между Востоком и Западом, способствовавший его развитию как важного торгового, культурного и политического центра.

Исторические условия Хорезма:

Археологические раскопки Древнего Хорезма показывают о проживании людей с древнейших времен, начиная с эпохи бронзы.

Первые сведения о Хорезме упоминаются в трудах древнегреческих историков, таких как Геродот, которые датируется 5 веком до н. э.

Хорезмское царство:

В разные исторические периоды Хорезм являлся важным политическим центром, который в начале был частью более крупных империй (например, Персидской империи Ахеменидов), в последствие как самостоятельное государство — Хорезмское царство.

Хорезмское царство в разные времена обладало значительным влиянием, показывая свою мощь в Центральной Азии. Одним из важнейших периодов в его истории было правление династии хорезмшахов в XII–XIII веках.

Монгольские завоевания:

В 1218 году под руководством Чингисхана Хорезм был завоеван монголами, оказавшийся под властью Монгольской империи и потерявший большую часть своей независимости.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

Хорезм, после монгольских завоеваний стал частью различных держав, включая Тимуридов, а позднее — Бухарского ханства.

Культура и экономика:

Являясь важным культурным и научным центром, Хорезм процветал. Здесь развивались математика, астрономия, философия и другие науки. В городах, таких как Ургенч и Хива, большим темпом процветали ремесла, искусство и архитектура.

В свою очередь, экономика Хорезма была тесно связана с сельским хозяйством, в частности, с орошением земель и выращиванием сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, рис, хлопок, а также была хорошо поставлена торговля (особенно на Великом Шелковом пути).

После монгольских завоеваний:

Несмотря на политические изменения после монгольских завоеваний и в последующие столетия, Хорезм продолжал оставаться важной частью Центральной Азии. В XVII–XVIII веках Хорезм был частью Хивинского ханства, остававшееся независимым вплоть до вторжения Российской империи в XIX веке.

Хорезмская архитектура

Особое внимание уделяется развитию строительных технологий и применению материалов, таких как кирпич, камень и гипс, игравшие ключевую роль в создании таких архитектурных объектов, как мечети, медресе, мавзолеи и крепости. В развитии архитектурных традиций Хорезма важнейшую роль сыграло влияние исламской архитектуры, с ее уникальными характерными элементами: куполами, минаретами, арками, а также декоративной отделкой, которая включала плитку, резьбу и каллиграфию.

Хорезмская архитектура сохранила и свои древние уникальные черты: прямолинейные пропорции, использование местных строительных материалов и особенностей планировки, являющиеся актуальными на протяжении веков. Древние хорезмские города, такие как Ургенч, Хива и другие являются яркими примерами слияния древнегреческих, персидских и арабских элементов, демонстрирующие мультикультурность и многослойность архитектурной традиции Хорезма.

Архитектурные традиции Хорезма имеют долгую и многослойную историю, которые отражают влияние различных культур и цивилизаций, а также

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

условия местного климата и географического положения. Древний Хорезм, который был расположен на территории современных Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, являлся важным центром на Великом Шелковом пути, и его архитектура вобрала в себя элементы множества народов и культур.¹

Древние корни хорезмийской архитектуры

Первоначальные архитектурные традиции Хорезма берут начало в древнейших периодах истории региона. Одним из наиболее ярких примеров ранней архитектуры является культура археологических памятников бронзового века, таких как в оазисах вокруг реки Амударья. Архитектурные формы, которые были найдены в этих памятниках, зачастую включали в себя каменные и глинобитные постройки, а также сложные системы водоснабжения, такие как ирригационные каналы.

Влияние Исламской культуры

С приходом ислама в Хорезм в VII-VIII веках архитектура данного региона претерпела значительные изменения. В это время строились первые мечети, мавзолеи и караван-сарай, положившие начало новой архитектурной традиции. Строительство было ориентировано на функциональность, которая была приспособлена к потребностям мусульманской общины, приведшая к появлению значительного количества религиозных сооружений. Использование элементовковки, резьбы по дереву, а также изразцов с арабесками, стало важнейшим элементом исламской архитектуры.²

Средневековый период: хорезмийские традиции и великое наследие

Ключевым этапом в развитии архитектурных традиций Хорезма стали столетия, которые охватили период с IX по XIII век, когда Хорезм являлся частью крупных исламских государств, таких как Саманиды, Газневиды, и

¹ **Городков, А. И.** «Архитектура и градостроительство Хорезма». — Ташкент: Издательство Академии наук Узбекской ССР, 1984.

(Описание традиционных архитектурных форм и их эволюция на территории Хорезма. Стр. 45–67)

² **Абдурахманова, Н.** «Исламская архитектура Хорезма: развитие и влияние». — Ташкент: Фан, 2002.

(Исследование особенностей архитектуры периода исламизации Хорезма. Стр. 112–150)

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

позднее Хорезмийский султанат. В этот период архитектура данного региона приобретает определенный синтез местных и исламских традиций, а также влияние соседних культур, таких как персидская, туркменская и арабская.

Основные черты средневековой хорезмийской архитектуры:

Использование кирпича: из-за нехватки камня в регионе, так как местность была расположена в пустынной местности, главным строительным материалом становился кирпич, который использовался для возведения мечетей, медресе и мавзолеев. Архитекторы развивали разнообразные способы отделки кирпичных стен, применяя изразцы, плоские и угловые декоративные элементы.

Купола и минареты: купольные конструкции стали важной частью архитектуры, и они применялись как в религиозных зданиях, так и в светских. Минареты, стоящие рядом с мечетями, являлись характерной особенностью городов Хорезма, таких как Ургенч и Хива.

Орнамент и каллиграфия: каллиграфия и геометрический орнамент, которые являлись характерной для исламской архитектуры, были широко распространены в Хорезме. Эти декоративные элементы можно было увидеть в интерьерах и на фасадах зданий.

Монументальные сооружения

Город Ургенч, который был столицей Хорезмийского султаната в XIII веке, стал крупным культурным и архитектурным центром. Одним из величайших памятников того времени является **мавзолей Текеш**, с характерными для хорезмийской архитектуры купольными и минаретными конструкциями. Архитектура **мавзолея Айша-Биби**, является примером совершенства кирпичной кладки.

Влияние монгольских завоеваний

Многие крупные города Хорезма, включая Ургенч, после монгольских завоеваний в XIII веке, были разрушены, повлекшее за собой изменение в архитектурных тенденциях, а также определенную утрату многих старых традиций. Однако сохранились и новые стили, которые были привнесены самими монголами, такие как элементы монгольской декоративной архитектуры.

Арки и своды

Одним из характерных элементов монгольской архитектуры является использование арок и сводов, которые были распространены в монгольской и

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

персидской архитектуре. В данном регионе эти элементы часто использовались в строительстве мечетей, медресе и мавзолеев. Широкие арки и высокие своды использовались для создания пространств, визуально увеличивающие размеры интерьеров.

Окна и решетки

Встречающиеся в Хорезме деревянные решетки и сложные орнаментальные мотивы, использовались и в монгольской архитектуре. Окна в таких строениях обычно не были просто функциональными, но и в свою очередь имели декоративные элементы, такие как резные деревянные решетки с геометрическими узорами, что также было присуще монгольским влиянием.

Геометрические узоры

Характерные для монгольской декоративной архитектуры геометрические орнаменты обнаруживаются в плиточных покрытиях, на стенах и потолках в архитектуре Хорезма. Эти узоры, которые включали квадраты, ромбы, звезды и другие геометрические формы, создавали впечатление строгости и симметрии.

Цветовая палитра

Цветовые решения, которые включали в себя яркие оттенки синего, зеленого, желтого и красного, также восходят к монгольским традициям, которые часто использовали эти цвета в декоративных элементах. В Хорезме элементы монгольской декоративной архитектуры были украшены яркими глазурованными плитками.

Мавзолеи

В Хорезме, после монгольского завоевания, появились мавзолеи с типичными для монгольского стиля элементами, такими как внушительные размеры, использовавшие кирпичи и декоративные плитки, а также строгая геометрия. Примером этого может служить мавзолей Айша-биби, сочетающий элементы монгольской и местной архитектуры.

Эпоха Тимуридов и Османов

После монгольских нашествий Хорезм вновь становится частью крупных исламских империй. В XV-XVI веках, в эпоху правления Тимуридов и их преемников, легендарный город Хива становится одним из самых важных культурных центров региона. В этом городе были построены многие значимые

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

архитектурные памятники, такие как медресе Мухаммеда Аминхана и мавзолеем Пахлаван-Махмуда.

Современные черты хорезмийской архитектуры

С приходом российского колониального влияния, в более поздние времена, в XIX веке, а затем с образованием независимого Узбекистана в XX веке, архитектурные традиции Хорезма продолжают развиваться, сочетая элементы как традиционного, так и модернистского подходов. Однако сохранились и старинные традиции, являющиеся основой для современной архитектуры региона.³

Архитектурные традиции Хорезма представляют собой результат многовекового синтеза местных и пришлых культур, выражающейся в уникальной архитектурной эстетике региона. Начиная с древности и заканчивая современностью, архитектура Хорезма служит свидетельством культурного обмена и исторических изменений, происходившие в этом важном уголке Центральной Азии.

Таким образом, архитектура Хорезма представляет собой уникальное переплетение разных культурных и исторических традиций, в которой древние обычаи и новаторские технологии смогли соединиться в целостное архитектурное наследие, оставившее значительный след в истории мировой архитектуры.

³ Султанов, С. «Архитектура Хорезма: эволюция и традиции». — Ташкент: Университет востоковедения, 2016.

(Влияние различных культур на архитектурное наследие Хорезма. Стр. 143–185)